

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 378.015.31:172.15-021.414

Тимченко А. А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341774>

ДІАГНОСТИКА ВИХОВАНІСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Tymchenko A.A.

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

V.O. Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv

DIAGNOSTICS OF EDUCATION OF NATIONAL VALUES IN FUTURE PRIMARY CLASS TEACHERS

Анотація.

В статті висвітлено критерії, які використано для оцінки вихованості національних цінностей у майбутніх вчителів початкової освіти, та розроблено відповідні їм показники: когнітивний (уявлення про зміст національних цінностей особистості, важливість та шляхи їх формування; обізнаність з національними цінностями; розуміння складових національних цінностей); мотиваційно-ціннісний (вияв національних цінностей особистості; сприйняття національних цінностей студентів для індивідуального життєвого проекту; зацікавленість студентів щодо прояву національних цінностей в професійно-педагогічній діяльності); поведінково-діяльнісний (здатність на основі вихованості національних цінностей самостійно обирати громадянську позицію; на основі національних цінностей виявляти громадянську позицію у вирішенні суспільних проблем; стан активної участі студентів у реалізації суспільно значущих проектів). Виокремлено три рівні готовності: низький, середній, високий.

Abstract.

The article highlights the criteria used to assess the upbringing of national values among future primary school teachers, and develops the corresponding indicators: cognitive (the idea of the content of the national values of the individual, their importance and ways of their formation; familiarity with national values; understanding of the components of national values); motivational-value (manifestation of national values of the individual; students' perception of national values or an individual life project; students' interest in the manifestation of national values in professional and pedagogical activities); behavioral and activity (ability to independently choose a civic position on the basis of upbringing of national values; on the basis of national values, to show a civic position in solving social problems; the state of active participation of students in the implementation of socially significant projects). Three readiness levels are distinguished: low, medium, high.

Ключові слова: національні цінності студентської молоді, професійно-педагогічна діяльність, ціннісні орієнтири, громадянські якості особистості.

Keywords: national values of student youth, professional and pedagogical activity, value orientations, civic qualities of the individual.

Проблеми національного виховання, формування національних цінностей особистості є одними з найважливіших у педагогіці, психології, особливо сьогодні, в умовах воєнного стану проблема виховання національних цінностей виступає важливою передумовою національної єдності, безпеки й успішного розвитку України. У процесі професійного становлення майбутнього вчителя провідне місце має займати формування національних цінностей як важливого показника його соціальної зрілості та готовності здійснювати професійну діяльність в сучасних умовах розвитку України.

Найважливішим об'єднуючим фактором виступають національні цінності громадян, що дозволяють їм узгодити власні ідеали й ціннісні орієнтири з провідними надбаннями та пріоритетами держави, чітко усвідомити власну

національну ідентичність. Особливого інтересу набуває сьогодні вивчення змін, що відбуваються в свідомості сучасної студентської молоді, оскільки саме для неї характерна неминуха переоцінка національних цінностей. Водночас важливим залишається й розуміння структури національних цінностей студентської молоді та вивчення шляхів їх формування, що дає можливість спрогнозувати, як зміни в суспільстві можуть впливати на розвиток життєдіяльності особистості у подальшому.

Особлива роль у формуванні таких громадян належить закладам вищої освіти, які мають забезпечити не тільки підготовку висококваліфікованих учи-телів, але й виховання студентів як особистостей із сформованими соціально значущими якостями, які добре усвідомлюють своє місце і роль як громадян України та прагнуть прикладати активні зусилля на

благо свого народу, в то-му числі у своїй професійній діяльності. При цьому у процесі професійного становлення майбутнього вчителя провідне місце має займати виховання національних цінностей як важливого показника його соціальної зрілості та го-товності здійснювати професійну діяльність в сучасних умовах розвитку Ук-раїни.

Аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема виховання національних цінностей визначалася пріоритетною протягом усієї історії становлення та розвитку української державності. Зокрема, вагомий внесок у розвиток проблеми національної самосвідомості як фактора державотворення України зробили такі відомі українські вчені, письменники, громадські діячі, як Г. Ващенко, М. Грушевський, М. Драгоманов, М. Костомаров, П. Куліш, М. Міхновський, І. Огієнко, С. Русова, І. Франко та ін. Окремі аспекти порушеної проблеми розглядалися в контексті вивчення вченими таких питань: генеза ідеї національної самосвідомості (Л. Ваховський, С. Куліш); формування в молоді патріотизму, любові до Батьківщини (І. Бех, Г. Біленька, М. Боришевський, Г. Васянович, Ю. Завалевський, В. Коваль, М. Левківський, І. Матюша, О. Сухомлинська, Д. Чижевський та ін.); організація національного виховання й національної освіти особистості (О. Абрамчук, Л. Білас, А. Веремчук, О. Гевко, І. Грязнов, В. Дзюба, В. Каюков, О. Кириченко, Ю. Руденко, А. Фрідріх та ін.).

Аналізуючи поняття «національні цінності» Бойко С. М. небезпідставно стверджує, що національні цінності – це цінності індивіду (особистості), цінності суспільства та цінності держави. Об'єктивне існування і вплив на безпеку особи, суспільства, держави та людської цивілізації природних і суспільних явищ зумовлює можливість розподілу цінностей на природні й соціальні [1, с.123].

Грунтовне дослідження цінностей різних народів Європи у 2010 році здійснювали Європейські соціологічні інституції зокрема The European Social Survey. Серед основних рис типового українця дослідники виділяють: стурбованість власною безпекою, прагнення до самоствердження (влади, статусу, багатства), невміння самостійно приймати рішення, насторожене відношення до змін, слабовиражене прагнення радити життю. Більшість із цих ознак, на думку аналітиків, породжені невпевненістю у завтрашньому дні. В цьому громадяни України радикально відрізняються від жителів більшості європейських країн з багатолітньою демократією, низьким індексом корумпованості органів управління і стабільною економікою – наприклад, від скандинавських держав (Данії або Швеції) чи від країн північного заходу континенту (таких як Голландія, Бельгія, Франція і Німеччина) [6].

На нашу думку, до вище визначеної системи цінностей варто додати також ще й такі індивідуальні цінності як: моральність; релігійність; взаємотерпимість; миролюбність;

доброзичливість; працелюбство; сім'я (сімейні цінності) тощо, які завжди були притаманними українцям і відображають сутнісні засади українського національного характеру.

Як визначено в дослідженні, ґрунтовну та змістовну характеристику структури національних цінностей запропонував відомий український психолог М. Боришевський [4]:

1) національну ідентифікацію, тобто усвідомлення індивідом власної належності до певної нації, етносу, спорідненості з ними;

2) знання та усвідомлення людиною типових характеристик нації, з якою вона себе ідентифікує;

3) усвідомлене ставлення особистості до минулого (історії), теперішнього та майбутнього власного етносу, нації;

4) знання про історичну територію проживання представників національної спільноти;

5) усвідомлене та дійове ставлення до національних цінностей [19].

Слід зауважити, що ідеї М. Боришевського знайшли широке використання й отримали подальший розвиток у наукових працях інших вітчизняних дослідників. Зокрема, Н. Євдокимова, спираючись на запропоновану М. Боришевським структуру самосвідомості, визначила такі компоненти її структури:

- усвідомлення особистістю належності до конкретної нації;

- розуміння людиною пріоритетних ознак своєї нації (історії, державності, мови, культури, традицій, території) та їх значущості;

- шанобливе ставлення особистості до історії, культури, мови, традицій;

- реалізація людиною творчої праці, спрямованої на розвиток культури своєї нації;

- усвідомлення індивідом психологічної специфіки та неповторності власної нації;

- моральна оцінка соціальних аспектів життєдіяльності нації;

- самооцінка суб'єкта згідно з усталеною системою цінностей своєї

- нації;

- усвідомлення людиною національних інтересів й уміння підпорядкувати їм особисті інтереси;

- самокритичність у ставленні до національних недоліків;

- толерантне і тактовне ставлення до представників інших націй [3, с. 22].

Для оцінки вихованості національних цінностей у майбутніх вчителів початкової освіти розроблено такі критерії, відповідні їм показники: когнітивний (уявлення про зміст національних цінностей особистості, важливість та шляхи їх формування; обізнаність з національними цінностями; розуміння складових національних цінностей); мотиваційно-ціннісний (вияв національних цінностей особистості; сприйняття національних цінностей студентів для індивідуального життєвого проекту; зацікавленість студентів щодо прояву національних цінностей в професійно-педагогічній діяльності); поведінково-

діяльнісний (здатність на основі вихованості національних цінностей самостійно обирати громадянську позицію; на основі національних цінностей виявляти громадянську позицію у вирішенні суспільних проблем; стан активної участі студентів у реалізації суспільно значущих проєктів). Виокремлено три рівні готовності: низький, середній, високий.

З метою діагностики рівнів вихованості національних цінностей майбутніх учителів початкової освіти за *когнітивним критерієм* було використано метод анкетування на основі розробленої анкети «Дослідження знань студентів про національні цінності», за допомогою якої вимірювався рівень знань студентів про національні цінності та твору-роздуму «Національні цінності: що це для мене?», на підставі якого формулювалися висновки стосовно усвідомленості студентами цих знань.

Аналіз результатів анкетування дає підстави стверджувати, що кількість активних молодих людей, які цікавляться національними цінностями та своєю належністю до українського народу й Української держави (10,1 % та 16,3 %). Так, біля 90 % студентів визнали, що вони добре усвідомлюють власну етнічну належність до українського народу, 8 % – що вони відчувають нейтральні почуття стосовно своєї етнічної належності. 100 % студентів не хотіли, щоб чисельність українців знижувалася. 70 % опитаних відзначили, що за кордоном їм було б приємно відчувати себе представником саме свого народу, а решта студентів не прагнула повідомляти іноземцям, з якої країни вони приїхали. Їм навіть лестило, коли їх приймали за громадян Німеччини, Франції чи інших розвинених країн.

Діаграма показує, що понад третина студентів (33,8 %) взагалі не цікавляться національними цінностями. Для з'ясування причин такого стану, студентам було запропоновано таке запитання: «Чому Вас не цікавлять національні цінності?» Відповідаючи на це запитання, респонденти могли обирати декілька відповідей, тому сума не дорівнює 100 %: «Не довіряю політикам та владі» (44,1%), «Від мене все одно нічого не залежить» (34,5%), «Я нічого у цьому не розумію» (33,1%), «Через недовіру до наявної інформації» (17,9%), «Через відсутність достовірної інформації» (12,7%), «Маю більш серйозні проблеми» (38,2%), «Важко відповісти» (5,4%).

Аналізуючи відповіді студентів на це запитання, можна стверджувати, що варіанти «Від мене все одно нічого не залежить», «Я нічого в цьому не розумію» та «Маю більш серйозні проблеми» свідчать про пасивну громадянську позицію. Кількісні показники – 34,5 %, 33,1 % та 38,2 % виявляють відсутність активної громадянської позиції щодо національних цінностей у значній кількості опитаних студентів. А вибір варіанту «Від мене все одного нічого не залежить» свідчить ще й про відсутність віри в себе на наполегливості у досягненні мети.

Для виявлення глибини розуміння студентами сутності поняття «національні цінності», що становить основу активності особистості, було запропоновано написати твір-роздум на тему: «Національні цінності: що це для мене?» Відповіді аналізувалися за наявністю та усвідомленістю розкриття у творі характеристик національних цінностей: сукупності знань про суть, структуру та зміст національних цінностей особистості, важливість та шляхи їх формування; типові етнокультурні та етнопсихологічні особливі ознаки української нації (українську національну культуру, мову, цінності, ідеали, унікальність української нації, її відмінність від будь-яких інших націй, особливості ментальності); роль і місце своєї нації в полінаціональному культурно-історичному середовищі; традиційну територію проживання, історичний розвиток та становлення нації, видатних діячів української науки, культури, політики, культурні надбання, традиції, звичаї, мову; національно-державну спільність, державну та національну символіку.

Змістовна характеристика кожного з перерахованих показників оцінювалися 2, 3, 4 або 5 балами відповідно до шкали, поданої вище:

– 2-3 бали – низький рівень: характеризується пасивним ставленням власної належності до певної нації, етносу, спорідненості з ними, до суспільних справ, відсутнє шанобливе ставлення особистості до історії, культури, мови, традицій, несформовані ціннісні орієнтації громадянського спрямування, низький рівень сформованості національних інтересів;

– 4 бали – середній рівень: характеризується сформованими національними цінностями, розуміння пріоритетних ознак своєї нації (історії, державності, мови, культури, традицій, території) та їх значущості;

– 5 балів – високий рівень: характеризується глибоким розумінням сутності національних цінностей, усвідомлення особистістю належності до конкретної нації, наявністю чіткої громадянської позиції, стійкими ціннісними орієнтаціями, толерантне і тактовне ставлення до представників інших націй

Тестування студентів дозволило нам виявити серед них лише 7,54% з таким рівнем вихованості національних цінностей, наявністю чіткої громадянської позиції, стійкими ціннісними орієнтаціями. Серед обстежених студентів виявилось найбільше осіб із середнім рівнем вихованості становить 42,84% – понад половину майбутніх учителів, які взяли участь в експерименті. На цьому рівні студенти мають системні знання і розуміння національних цінностей у межах навчальних програм, але не проявляють бажання їх розширювати.

Засмучує те, що було виявлено досить велику кількість студентів з низьким рівнем вихованості національних цінностей – 40,62%, які характеризуються пасивним ставленням щодо власної належності до певної нації, етносу, спорідненості з ними, до суспільних справ, відсутне

шанобливе ставлення особистості до історії, культури, мови, традицій, несформовані ціннісні орієнтації громадянського спрямування, низький рівень сформованості національних інтересів. Ми припускаємо, що такий стан речей може обумовлюватися заниженим або завищеним рівнем самооцінки. Оскільки найчастіше такий тип взаємодії, як то – демонстрація сили – слугує для підвищення власного авторитету в очах інших або для переконання оточуючих у власній непогрішимості.

З отриманих експериментальних даних видно, що переважна частина майбутніх учителів початкових класів володіють середнім рівнем вихованості національних цінностей (47% респондентів). Водночас 38% респондентів не усвідомлює потреби в розвитку вихованості національних цінностей, і лише 15% мають високий рівень. Це свідчить про низький рівень усвідомлення майбутніми вчителями початкових класів потреби виховання національних цінностей, наявність у студентів початкового інтересу до означеної діяльності. Таким чином, отримані результати можуть відображати в сучасного студентства низький рівень вихованості національних цінностей, тому він вимагає педагогічної корекції в освітньому процесі ЗВО.

З метою вивчення досліджуваної вихованості за *мотиваційно-ціннісним критерієм* відповідно обраних показників нами було проведено анкетування, за допомогою якого ми визначали вияв національних цінностей особистості, сприйняття національних цінностей студентів для індивідуального життєвого проєкту, зацікавленість студентів щодо прояву національних цінностей в професійно-педагогічній діяльності.

З'ясувати рівень вихованості національних цінностей майбутніх учителів початкової освіти за мотиваційно-ціннісним критерієм дали змогу такі методики: «Мотивація успіху і страх невдачі» (А. А. Реана); «Методика виявлення мотивації досягнень» (Ю. Орлов); «Вивчення мотивації навчання у вищі» (Т. І. Ільїна).

Обираючи опитувальник «Мотивація успіху і страх невдачі» (А. А. Реана), було зосереджено увагу на тому, що високий рівень мотивації до успіху свідчить про прагнення людини до конструктивної діяльності. Зазвичай, такі люди упевнені в собі, відповідальні, ініціативні й активні. Їх вирізняє наполегливість у досягненні мети, цілеспрямованість. Зазначені якості є необхідними також і під час суспільно значущої діяльності, що може свідчити про високий рівень їх громадянської активності та наявності національних цінностей. За наявності мотивації до невдачі, активність людини пов'язана з потребою уникнути зриву, осуду, покарання. Починаючи справу, людина вже боїться можливого провалу, думає про шляхи його уникнення, а не про способи досягнення. Люди, мотивовані до невдачі, зазвичай характеризуються підвищеною тривожністю, низькою упевненістю у власних силах. Прагнуть уникати відповідальних завдань, а в умовах ухвалення відповідальних

рішень, можуть впадати в стан, що близький до панічного. Ситуативна тривожність у них у такому разі, стає надзвичайно високою. Зрозуміло, що досягти успіхів у громадській діяльності людина з мотивацією до невдачі не може.

У контексті цього питання, адаптовано шкалу визначення рівня мотивації досягнень відповідно до встановлених рівнів вихованості національних цінностей майбутніх вчителів початкової освіти, зокрема:

– 1–7 балів (діагностується мотивація до невдачі (страх невдачі) – низький рівень національних цінностей студентів);

– 8–13 балів (мотиваційний полюс яскраво не виражений, тенденція до успіху (середній рівень національних цінностей);

– 14–20 балів (діагностується мотивація до успіху (надія на успіх) – високий рівень національних цінностей.

У результаті проведення констатувального етапу експерименту за рівнями вихованості національних цінностей у майбутнього вчителя початкових класів за мотиваційно-ціннісним критерієм було виявлено середнього рівня 49%. Високий рівень у 21% студента, а низький показало 30% респондентів.

З отриманих експериментальних даних видно, що переважна частина майбутніх учителів початкових класів володіють середнім рівнем вихованості національних цінностей (49% респондентів). На цьому рівні студенти демонструють зацікавленість щодо прояву національних цінностей в професійно-педагогічній діяльності.

Водночас 30% респондентів мають низький рівень вихованості національних цінностей, у них переважають індивідуалістичні мотивації над суспільними. Студенти мають безсистемні знання щодо національних цінностей і не намагаються розширити їх. І лише 21% мають високий рівень. У студентів яскраво виражені національна свідомість, почуття національної гідності, почуття громадянського обов'язку, почуття громадянської відповідальності, громадянська совість, громадянська мужність, вони з повагою ставляться до державних символів України.

Наступним етапом констатувального експерименту було виявлення рівнів вихованості національних цінностей у майбутнього вчителя початкових класів за *поведінково-діяльнісним критерієм* з показниками: здатність на основі вихованості національних цінностей самостійно обирати громадянську позицію; на основі національних цінностей виявляти громадянську позицію у вирішенні суспільних проблем; стан активної участі студентів у реалізації суспільно значущих проєктів.

Нами було використано опитувальник «Дослідження суб'єктивного контролю» (Дж. Роттер). Методика дослідження дозволяє порівняно швидко й ефективно визначити рівень вихованості національних цінностей суб'єктивного контролю як в однієї, так, водночас, і в кількох осіб. Кожного

досліджуваного належить забезпечити індивідуальним текстом опитувальника і бланком для відповідей з нумерацією тверджень, яка відповідає тексту опитувальника.

Методика вивчення загальної самооцінки, а також за допомогою спостережень у процесі виконання студентами певних громадських доручень.

У результаті проведення констатувального етапу експерименту за рівнями вихованості національних цінностей у майбутнього вчителя початкових класів за поведінково-діяльнісним критерієм було виявлено середнього рівня 44%. Високий рівень у 20% студентів, а низький показало 36% респондентів.

З отриманих експериментальних даних видно, що переважна частина майбутніх учителів початкових класів володіють середнім рівнем вихованості національних цінностей (44% респондентів). На цьому рівні студенти проявляють ситуаційний інтерес до національної культури, епізодично виявляють мотивацію щодо подальшого розвитку національних цінностей та нейтральні позитивні національні почуття, виявляють нейтрально-пасивне ціннісне ставлення до національних цінностей.

Водночас 36% респондентів мають низький рівень вихованості національних цінностей. Студенти безініціативні, не беруть активної участі у діяльності громадських організацій, проявляють слабкий інтерес до національної культури, майже не виявляють мотивації до подальшого розвитку національних цінностей, не сприймають національні цінності як індивідуальну цінність, не прагнуть проявляти в своєму житті активної громадської та громадянської позиції, їх знання про розвиток національних цінностей про національну культуру, суть та характеристики національної самосвідомості майже не сформовані.

І лише 20% мають високий рівень. Студенти активно беруть участь у громадській діяльності, виявляють ініціативу до реалізації соціальних проектів на користь суспільства та відчувають задоволення, піднесення від участі.

Отримані в ході констатувального експерименту дані програми, що ґрунтуються на характеристичних параметрах виховання національних цінностей у майбутнього вчителя початкових класів, дозволили визначити їх рівні вихованості у студентів на основі зіставлення реальної поведінки з визначеними критеріями. Результати констатувального етапу експерименту:

Високий рівень (18,7%) – характеризується глибоким розумінням сутності національних цінностей, наявністю чіткої громадянської позиції, стійкими ціннісними орієнтаціями. Студенти проявляють інтерес до національних цінностей, володіють знаннями щодо прав та обов'язків громадянина України, знають українську національну культуру, мову, цінності, ідеали, унікальність української нації, її відмінність від будь-яких інших націй, особливості ментальності, державного устрою України та намагаються їх

поглибити. У студентів яскраво виражені національна свідомість, почуття національної гідності, почуття громадянського обов'язку, почуття громадянської відповідальності, громадянська совість, громадянська мужність, вони з повагою ставляться до державних символів України. Студенти активно беруть участь у громадській діяльності, виявляють ініціативу до реалізації соціальних проектів на користь суспільства та відчувають задоволення, піднесення від участі.

Середній рівень (46,7%) – вихованості національних цінностей студента характеризувався тим, що він демонстрував ситуаційний інтерес до національної культури, епізодично виявляв мотивацію щодо подальшого розвитку національних цінностей, проявляв нейтральні позитивні національні почуття; виявляв нейтрально-пасивне ціннісне ставлення до національних цінностей (загалом усвідомлював значущість національних цінностей у своєму житті як представника української нації, проте його громадська та громадянська позиція не відрізнялися стійкістю); студент не завжди був здатний швидко формулювати завдання, пов'язані із життєдіяльністю української нації та держави, обирати й опрацювати необхідну для їх виконання інформацію, реалізовувати ці завдання на практиці; його моральні й вольові якості, необхідні для прояву та розвитку національних цінностей, не мали ознаки стійкості.

Низький рівень (34,6%) – вихованості національних цінностей студента визначався в тому разі, якщо він проявляв слабкий інтерес до національної культури, майже не виявляв мотивації до подальшого розвитку національних цінностей; виявляв негативно-індиферентне ціннісне ставлення до національних цінностей (не сприймав національні цінності як індивідуальну цінність, не прагнув проявляти в своєму житті активної громадської та громадянської позиції); його знання про розвиток національних цінностей про національну культуру, суть та характеристики національної самосвідомості майже не сформовані; студент неспроможний швидко формулювати завдання, пов'язані із життєдіяльністю української нації та держави, обирати й опрацювати необхідну для їх виконання інформацію, успішно реалізовувати ці завдання; практично неспроможний об'єктивно оцінювати наявну ситуацію в суспільстві, стан вихованості власних національних цінностей; моральні й вольові якості, необхідні для прояву національних цінностей, майже не сформовані.

Отже, за результатами проведеного констатувального етапу експериментальної роботи, націленого на виявлення рівня вихованості національних цінностей у майбутнього вчителя початкових класів, можемо зробити висновок, що в цілому переважає низький рівень, але студенти мають значний потенціал, розкритися якому, в повній мірі, допоможе організація педагогічних умов та застосування методики.

Список літератури:

1. Бойко С. М. Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір: дис. ... канд. філос. наук: 09.00.12. Київ, 2005. 200 с.
2. Боришевський М. Й. Національна самосвідомість у громадянському становленні особистості. Київ: Беркут, 2000. 63 с.
3. Боришевський М. Й. Духовні цінності як детермінанта громадянського виховання особистості. В О. В. Сухомлинська (Ред.). Цінності освіти і виховання: науково-методичний збірник. Київ: АПН України. 1997. С. 21–25.
4. Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України: <https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/5d5/279/7ca/5d52797ca746c359374718.pdf>
5. Макаренко Н. Ю. Національна ідентичність: особливості формування. Збірник наукових праць «Політологічні студії». Кам'янець-Подільський: Кам'ян.-Подільськ. нац. ун-т ім. Ів. Огієнка, 2010. Вип. 1. С. 188–196.
6. European Social Survey (ESS) <https://www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/ESS>